

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041020>
УДК 621.515

СИСТЕМЫ АНТИОМПАЖНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОМПРЕССОРОВ НА МОРСКОЙ ЛЕДОСТОЙКОЙ СТАЦИОНАРНОЙ ПЛАТФОРМЕ «ПРИРАЗЛОМНАЯ»

Н.Р. Султангареев,
магистрант 2 курса, напр. «Проектирование и управление разработкой и
эксплуатацией газовых, газоконденсатных нефтегазоконденсатных
месторождений»

Л.З. Хуснутдинов,
преп., кафедра разработки и эксплуатации газовых и нефтегазоконденсатных
месторождений,
УГНТУ,
г. Уфа

Аннотация: В данной статье рассматриваются системы антиомпажного регулирования компрессоров на морской ледостойкой стационарной платформе «Приразломная». Обращается внимание на назначение системы компримирования попутного газа и его подготовки. Раскрыты принципы работы антиомпажного регулятора. В статье дается описание структуры системы антиомпажного регулирования. Проанализирована типовая газодинамическая характеристика (ГДХ) центробежного нагнетателя.

Ключевые слова: компрессор, нагнетатель, помпаж, помпажный запас, регулятор

ANTI-RUNNING CONTROL SYSTEMS OF COMPRESSORS ON THE MARINE ICE-RESISTANT STATIONARY PLATFORM "PRIRAZLOMNAYA"

N.R. Sultangareev,
2nd year undergraduate student, ex. "Design and management of the development
and operation of gas, gas condensate oil and gas condensate fields"

L.Z. Khusnutdinov,
Lecturer, Department of Development and Operation of Gas and Oil and Gas
Condensate Fields,
USPTU,
Ufa

Annotation: This article discusses anti-surge control systems for compressors on the Prirazlomnaya offshore ice-resistant stationary platform. Attention is drawn to the purpose of the associated gas compression system and its preparation. The principles of operation of the anti-surge regulator are disclosed. The article describes the structure of the anti-surge control system. A typical gas-dynamic characteristic (HDC) of a centrifugal supercharger is analyzed.

Keywords: compressor, supercharger, surging, surging stock, regulator

Основным объектом обустройства нефтяного месторождения «Приразломное» является морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП), на которой в круглогодичном непрерывном режиме осуществляются все необходимые для разработки нефтяного месторождения «Приразломное» основные и вспомогательные технологические процессы [1].

Добыча нефти предполагается с поддержанием пластового давления (ППД) путем повторной закачки в пласт пластовой воды, дополненной определенным количеством балластной и морской воды

Предусматривается непрерывная добыча нефти, которая после подготовки подается в танки-хранилища и периодически отгружается на танкеры. Добытая нефть проходит подготовку до уровня качества товарной нефти в соответствии с требованиями ТУ 39-1623-93.

Назначение системы компримирования попутного газа и его подготовки заключается в производстве поглотительного газа для очистки нефти от сернистых соединений (H_2S) и выработке бессернистого топливного газа для газовых турбогенераторов и огневых подогревателей. Излишки газа сжигаются на факелах высокого и низкого давления [2].

При больших объемах перекачиваемой среды должна обеспечиваться надежная работа компрессорных станций, путём предоставления газодинамической устойчивости центробежных компрессоров. Вследствие потери по различным причинам этой газодинамической устойчивости в нагнетателе возникает режим помпажа, который характеризуется сильными колебаниями расхода и давления газа, что часто приводит к аварийным остановкам с крупными поломками элементов компрессора. Чтобы не допустить возникновения такого режима и обеспечить надежную работу центробежных нагнетателей газоперекачивающих агрегатов, необходимо выявить эффективный способ регулирования подачи газа и устранение нежелательных пульсаций при работе систем [3].

Система управления компрессоров поставляется в комплекте с технологическим оборудованием. Все компрессоры оборудованы системой

антипомпажного регулирования (контроля пульсаций), которая предусматривает защиту компрессора от пульсаций при всех режимах эксплуатации – запуске, останове и снижении производительности до минимума. Все параметры состояния оборудования и аварийные сигналы контролируются системой управления платформы. Также предусмотрена возможность установки заданного значения границы помпажа со стороны системы управления всей платформы.

Система антипомпажного регулирования включает в себя датчик дифференциального давления компрессора и расходомер на приемной линии. Антипомпажный регулятор воспринимает эти сигналы от датчиков, вычисляет, в каких границах работает компрессор, и сравнивает с заданным значением границы помпажа, которое устанавливается с некоторым запасом от граничной линии. При приближении компрессора к границе помпажа регулятор открывает антипомпажный клапан на линии рециркуляции. Этот клапан рассчитан на быстрое открытие и медленное закрытие. При останове агрегата, сигнал полного открытия посылается напрямую на антипомпажный клапан в линии рециркуляции. Это предотвращает срыв потока с лопастей при останове компрессора.

Сепараторы I и II степени подготовки нефти имеют регулирующий клапан давления, который в случае чрезмерного повышения давления в сепараторах, отправляет излишки газа на факел.

Технологическая нагрузка на компрессор регулируется при помощи управляющих воздействий на линию рециркуляции и дроссельного клапана на приемной линии компрессора во время снижения производительности до минимума и останове в конце эксплуатации [4, 5].

Помпаж – это неустойчивый режим работы нагнетателя, сопровождаемый возникновением низкочастотных колебаний давления, температуры и расхода газа. Помпаж, как правило, сопровождается вибрацией и акустическими ударами, при этом многократно возрастают динамические нагрузки на узлы и детали нагнетателя, что ведет к их разрушению, если немедленно не вывести нагнетатель из этого состояния [6].

В основе работы антипомпажного регулятора (АПР) лежит управление по принципу отрицательной обратной связи, при котором разность заданного и фактического значения параметра подается на вход регулятора, после чего выход регулятора передается на исполнительный орган – антипомпажный регулирующий клапан (АПРК).

Предусмотрена также возможность работы регулятора без воздействия на исполнительный орган (например, при отсутствии АПРК в составе газоперекачивающего агрегата). В этом случае регулятор формирует сигнал «Помпаж нагнетателя», по которому МСКУ должна выполнить аварийный останов [7].

На рисунке 1 показана типовая газодинамическая характеристика (ГДХ) центробежного нагнетателя, представляющая собой зависимость степени сжатия от расхода при различной частоте вращения ротора нагнетателя.

Линия a-b является границей зоны устойчивой работы и называется границей помпажа. Зона, расположенная левее линии a-b, является неустойчивой. При работе нагнетателя следует не допускать работы в зоне, расположенной левее линии c-d (граница регулирования).

Рисунок 1 – Газодинамическая характеристика центробежного нагнетателя

Обычно режим работы компрессорной станции выбирается таким, чтобы нагнетатели работали в зоне устойчивой работы, однако различные возмущающие воздействия могут приводить к тому, что нагнетатель будет приближаться к границе помпажа. Для того, чтобы удержать нагнетатель в зоне устойчивой работы, осуществляется частичный перепуск перекачиваемого газа с выхода на вход нагнетателя при помощи АПРК с аналоговым управлением, при этом расход газа через нагнетатель увеличивается (линия e-f), что приводит к возвращению в зону устойчивой работы [8].

Список литературы

[1] Техническое перевооружение МЛСП «Приразломная». Документация на техническое перевооружение. Материалы оценки воздействия на окружающую среду. – 2014. 26-28 с.

[2] Робертс П.Д. Методы противопомпажного управления. / П.Д. Робертс. – М.: Машиностроение, 1978. 309 с.

[3] Гастон Дж.Р. Антипомпажная защита турбокомпрессоров. / Дж.Р. Гастон. – Л.: Машиностроение, 1982. 298 с.

[4] Теверовский Б.З. Компрессорные машины. / Б.З. Теверовский, Е.А. Даничек. – Днепропетровск, 1966, 150 с.

[5] Савельев А.Н. обоснованию комплексного метода оценки степени работоспособности современных технологических объектов. / А.Н. Савельев, М.В. Кипервассер, Д.С. Аниканов. // Известия вузов. Черная металлургия. – 2012. № 12. 37-41 с.

[6] Эккерт Б. Осевые и центробежные компрессоры. / Б. Эккерт., Е.С. Фролов, Б.Д. Захаров. – М.: Гос.науч.-техн.изд-во машиностроит.лит., 1959. 678 с.

[7] Попов М.В. Исследование помпажа в центробежных компрессорах. / М.В. Попов; науч. рук. С.С. Васенин. // Проблемы геологии и освоения недр: труды XXI Международного симпозиума имени академика М.А. Усова студентов и молодых ученых, посвященного 130-летию со дня рождения профессора М. И. Кучина, Томск, 3-7 апреля 2017 г.: в 2 т. – Томск: Изд-во ТПУ, 2017. Т. 2. 652-653 с.

[8] Попов М.В. Антипомпажное регулирование производительности в центробежных компрессорах. / М.В. Попов; науч. рук. Л.А. Саруев. // Проблемы геологии и освоения недр: труды XXIII Международного симпозиума имени академика М. А. Усова студентов и молодых ученых, посвященного 120-летию со дня рождения академика К.И. Сатпаева, 120-летию со дня рождения профессора К. В. Радугина, Томск, 8-12 апреля 2019 г.: в 2 т. – Томск: Изд-во ТПУ, 2019. Т. 2. 509-511 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Technical re-equipment of the Pirazlomnaya OIRFP. Technical re-equipment documentation. Environmental impact assessment materials. – 2014. 26-28 p.

[2] Roberts P.D. Anti-surge control methods. / P.D. Roberts. – M.: Mashinostroenie, 1978. 309 p.

[3] Gaston J.R. Anti-surge protection for turbochargers. / J.R. Gaston. – L.: Mashinostroenie, 1982. 298 p.

[4] Teverovsky B.Z. Compressor machines. / B.Z. Teverovsky, E.A. Danichek. – Dnepropetrovsk, 1966, 150 p.

[5] Savelyev A.N. substantiation of a comprehensive method for assessing the degree of operability of modern technological facilities. / A.N. Saveliev, M.V. Kipervasser, D.S. Anikanov. // Izvestiya vuzov. Ferrous metallurgy. – 2012. No. 12. 37-41 p.

[6] Eckert B. Axial and centrifugal compressors. / B. Eckert., E.S. Frolov, B.D. Zakharov. – M.: State Science and Technology Publishing House of Engineering Literature, 1959. 678 p.

[7] Popov M.V. Surge study in centrifugal compressors. / M.V. Popov; scientific. hands. S.S. Vasenin. // Problems of Geology and Subsoil Development: Proceedings of the XXI International Symposium named after Academician M.A. Usov of students and young scientists, dedicated to the 130th anniversary of the birth of Professor M.I.Kuchin, Tomsk, April 3-7, 2017: in 2 volumes – Tomsk: TPU Publishing House, 2017. Vol. 2. 652-653 p.

[8] Popov M.V. Anti-surge capacity control in centrifugal compressors. / M.V. Popov; scientific. hands. L.A. Saruev. // Problems of Geology and Subsoil Development: Proceedings of the XXIII International Symposium named after Academician M.A.Usov of students and young scientists dedicated to the 120th anniversary of the birth of Academician K.I. Satpayev, to the 120th anniversary of the birth of Professor K.V. Radugin, Tomsk, April 8-12, 2019: in 2 volumes – Tomsk: TPU Publishing House, 2019. Vol. 2. 509-511 p.

© Н.Р. Султангареев, Л.З. Хуснутдинов, 2021

Поступила в редакцию 06.05.2021

Принята к публикации 15.05.2021

Для цитирования:

Султангареев Н.Р., Хуснутдинов Л.З. Системы антипопмпажного регулирования компрессоров на морской ледостойкой стационарной платформе «приразломная» // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-2(7). С. 68-73. URL: <https://ip-journal.ru>